

Зайцев А.С.

кандидат педагогических наук, магистрант
НИУ «Высшая школа экономики»
e-mail: vpgarmoni@gmail.com

Лазарев М.А.

кандидат педагогических наук, профессор РАН,
главный специалист
ООО «Вольное экономическое общество России»,
Департамент научных конференций и Всероссийских проектов
e-mail: humanityspace@gmail.com

Zaitsev A.S.

Candidate of Pedagogical Sciences, Master's student
National Research University Higher School of Economics

Lazarev M.A.

Candidate of Pedagogical Sciences, Professor of the Russian Academy of Natural History,
Chief Specialist,
Free Economic Society of Russia
Department of Scientific Conferences and All-Russian Projects

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО – ЧТО ЖЕ ЭТО?

Аннотация. Данная статья исследует феномен педагогического лидерства в современном образовательном пространстве. Вы сможете познакомиться с теоретическими основами и ключевыми моделями, структурными компонентами; узнать о роли педагогического лидерства в управлении образовательными организациями. В статье раскрывается взаимосвязь педагогического лидерства и резилентности образовательных организаций, значение педагогического лидерства в условиях модернизации и изменения образовательной системы. Вам предлагается систематизация подходов к пониманию педагогического лидерства, основанная на анализе научных источников.

Ключевые слова: педагогическое лидерство, управление образованием, резильентность школы, распределённое лидерство, трансформационное лидерство, эмоциональное лидерство, компетенции директора, директор школы.

PEDAGOGICAL LEADERSHIP – WHAT IS IT?

Abstract. This article researches the phenomenon of pedagogical leadership in the modern educational space. You can get acquainted with the theoretical foundations and key models, structural components; learn about the role of pedagogical leadership in the management of educational organizations. The article reveals the interrelation of pedagogical leadership and resilience of educational organizations, the importance of pedagogical leadership in the conditions of modernization and change of the educational system. You are offered a systematization of approaches to the understanding of pedagogical leadership based on the analysis of scientific sources.

Keywords: pedagogical leadership, education management, school resistance, distributed leadership, transformational leadership, emotional leadership, principal's competences, school principal.

Введение, актуальность исследования

Непрерывное развитие и трансформация современной образовательной системы, побуждает всех её участников, в первую очередь педагогов и руководителей, осваивать новые компетенции и подходы к профессиональной деятельности, что, в свою очередь, вызывает необходимость переосмысления самой роли педагога и руководителя в образовательном процессе. Феномен педагогического лидерства, в данном контексте, приобретает особое значение. Педагогическое лидерство, в отличие от формального административного управления, сосредотачивается на создании условий для профессионального роста, вдохновении к совершенствованию образовательного процесса. Оно стремится создать среду, в которой каждый участник учебного процесса может стать активным агентом изменений.

В условиях динамичных изменений в системе образования ключевым фактором эффективного управления образовательными организациями становится педагогическое лидерство. Международное исследование OECD (2016) говорит о том, что «эффективное школьное лидерство – второй по значимости (после качества преподавания) внутришкольный фактор, влияющий на результаты учащихся» [20].

Интерес к этой теме в России усиливается в связи с реформами образования. Современные образовательные стандарты предполагают не только передачу знаний, но и формирование у обучающихся способностей к самостоятельному решению проблем, развитию критического мышления и творческому подходу к деятельности. Директор школы перестаёт быть только администратором и становится лидером, вдохновляющим коллектив, распределяющий ответственность, успешно адаптирующий образовательный процесс школы к вызовам современности. В современных условиях неопределённости и постоянных изменений образовательные организации нуждаются в педагогах-лидерах, способных быстро и эффективно адаптироваться к новым условиям, обеспечивая резильентность системы. Таким образом, изучение феномена педагогического лидерства как с теоретической, так и практической точки зрения является актуальной и востребованной.

Данная статья содержит в себе обзор ключевых аспектов педагогического лидерства, выявленного на основе ряда научных публикаций. Возрастающий интерес к изучению лидерских качеств педагогов, особенности их влияния на развитие образовательных организаций, подтверждается анализом научных исследований последних лет.

1. Теоретические основы педагогического лидерства

1.1. Понятие и сущность педагогического лидерства

Педагогическое лидерство – это сложный многоаспектный феномен, который требует комплексного анализа. Исследователи отмечают, что «педагогическое лидерство имеет отличия от общепринятого понятия лидерства» и определяется как «процесс получения максимальной отдачи от участников образовательной деятельности, в которой индивиды имеют собственное мнение, развиваются коммуникация и кооперация» [6].

Педагогическое лидерство, выходит за рамки простого руководства, что позволяет определять его как особый вид профессиональной деятельности руководителя образовательной организации, направленный на создание условий для развития педагогов как профессионалов, их самореализации. Оно проявляется в образовательной среде и направлено на достижение образовательных целей. Педагогическое лидерство направлено на создание условий для развития школы как интонационной системы через комплекс управленческих и образовательных практик. Традиционный менеджмент преимущественно фокусируется на контроле и поддержании стабильности и процедурах с этим связанных, он стремится к эффективности через контроль и предсказуемость. В свою очередь, лидерство в образовании ориентируется на ценности, смыслы, формирования общего видения будущего, стремясь вовлечь всех участников образовательного процесса в реализацию этого будущего. Такое смещение акцента обусловлено динамичностью самой образовательной среды, необходимостью постоянного

изменения, совершенствования. Это объясняет ориентацию лидерства в образовании на развитие, инновации и адаптацию к постоянно меняющимся условиям. Современные исследователи, такие как Куркина Н.Р., Потапова Л.Н., Мальтисова Т.В., отмечают, что «педагогическое лидерство в отличие от административного управления предполагает не только контроль, но и создание условий для профессионального роста педагогов, формирование среды, способствующей инновациям» [6]. Создание смыслов для совместного движения к цели и есть педагогическое лидерство. В рамках школьного контекста это предполагает, что директор – это не только человек, управляющий ресурсами и выполняющий административные функции, но и формирующий культуру доверия, в которой педагоги и администрация разделяют ответственность за достижение образовательных результатов. Такой подход требует от лидера способности к вдохновляющей коммуникации, созданию условий для саморазвития коллектива, а не только умение стратегического планирования.

«Лидерские качества педагога проявляются не только в управленческих решениях, но и в способности вдохновлять коллег, создавать атмосферу доверия и открытости» [2] считают Павловская Н.Г. и Чемоданова Г.И. Основой педагогического лидерства являются следующие качества лидера: авторитет, профессионализм и способность вдохновлять коллег, а не административное давление или же принуждение. Повышение качества образовательного процесса, возможность внедрения инноваций, достижение высоких результатов – вот главные цели педагогического лидерства.

Особенности образовательной деятельности влияют на специфику педагогического лидерства. Павловская Н.Г. и Чемоданов Г.И. считают, что «лидерство осуществляется в разных видах профессиональной деятельности, и каждый из них предъявляет специфические требования к потенциальным лидерам в соответствующей сфере» [2]. Они подчёркивают, что педагогическая деятельность «характеризуется тем, что она оказывает влияние на личностные качества и состояние человека» [2].

Опыт школы «Апельсин» (г. Санкт-Петербург) служит яркой иллюстрацией вышесказанного. Внедрение горизонтальных педагогических советов, включивших в себя представителей различных предметных областей и уровней образования, дало возможность учителям принять активное участие в разработке стратегических направлений развития школы и конкретных образовательных программ. Благодаря этому мотивация и вовлечённость учителей в интонационные процессы значительно возросли, трансформировав роль учителей из исполнителей в соавторов образовательной политики школы.

Ключевые функции педагогического лидера включают:

- Мотивацию через трансформацию целей. Умение перевести индивидуальные интересы педагогов в общую миссию, воплести их понимание и восприятие в совместное, единое видение школы – вот первая функция педагогического лидера. Б. Басс отмечает четыре компонента трансформационного лидерства, каждый из которых может способствовать повышению мотивации последователей: «идеализированное влияние, вдохновляющую мотивацию, интеллектуальную стимуляцию и индивидуализированное внимание» [11].

- Стратегическое видение. Лидер должен уметь предвидеть будущие изменения в образовании, проектировать долгосрочные пути развития, с учётом возможных изменений, чётко и ясно артикулировать их для коллектива. Согласно Азовцеву Д.В. и Морозовой И.С., «ключевая функция педагогического лидера – это формирование резильентности образовательной организации, то есть её способности адаптироваться к изменениям и преодолевать кризисы» [1].

- Создание инновационной среды. Распределение инициатив среди сотрудников, поощрение

творческого поиска, поддержка экспериментов – всё это помогает созданию и развитию «психологически безопасной среды» [12], где ошибки будут восприниматься и рассматриваться как возможности для обучения и изменения, а не подо для наказания. Современный директор школы не может быть просто администратором, он должен быть лидером изменений, способным переводить стратегические цели в конкретные управленческие решения. «Школьные лидеры должны создавать культуру, которая поощряет экспериментирование, обсуждение и обмен профессиональными знаниями, что является основой для инноваций» [13].

Показатели эффективности и методы анализа педагогического лидерства.

Показатели эффективности педагогического лидерства часто оцениваются через комбинацию количественных и качественных методов.

Количественные методы включают:

- Опросы учителей, помогающие оценить восприятие лидерских качеств директора и определить уровень их влияния.
- Анализ данных по успеваемости обучающихся и динамике академических достижений.
- Показатели удовлетворённости учителей своей работой и текучести кадров.
- Определение уровня участия педагогов в программах профессионального развития и интонационных проектах.

Качественные методы включают:

- Глубинные интервью с администрацией, педагогами, родителями, учениками помогают выявить изменения в культуре школы, уровне вовлечённости и доверия.
- Наблюдение за административными совещаниями, педагогическими советами, встречами методических объединений и проектных групп, другими формами взаимодействия.
- Анализ внутренних документов школы (отчёты о самообследовании, по развитию, стратегические планы)

Способность директора сочетать развитие креативного потенциала коллектива с управленческой эффективностью и есть сущность педагогического лидерства. Создание культуры совместного творчества и ответственности требует открытости к новым идеям, гибкости, адаптивности, готовности делегировать полномочия.

1.2. Современные модели педагогического лидерства

Педагогическое лидерство отличается от других видов лидерства рядом специфических характеристик. Куркина Н.Р., Потапова Л.Н. и Мальтисова Т.В. определяют следующие особенности: «непосредственный контакт между лидерами и иными участниками образовательной деятельности», «многоролевой характер», «ориентация на развитие лидерских качеств у последователей», формирование лидерства осуществляется на основе диагностирования лидерского потенциала» [6]. Творческий компонент играет важную роль в характеристике педагогического лидерства. Исследователи выявили, что «творческое лидерство педагогов как совокупность влияний на учеников в совместной деятельности (интерэфекты личностного стиля) и за её пределами (метаэфекты личностного стиля) связано с индивидуальными особенностями их активности (личностным стилем)» [3].

Исследователи выделяют различные модели педагогического лидерства, демонстрирующими эволюцию этого феномена от иерархического управления к более гибким, адаптивным и распределённым формам. Корнеева О.Д. и Горлова Н.А. отмечают «два понимания процесса лидерства в образовании» [8]. В одном варианте педагог-лидер рассматривается как «личность, которой доверяют и которую признают; способная вести за собой коллектив детей (родителей, коллег), пробуждая их активность и интерес» [8]. Во втором – лидерство рассматривается как инструмент управления образовательным процессом. Таким образом, мы видим многогранность проявлений лидерства в педагогике, что позволяет выбрать

оптимальную модель в зависимости от контекста. При этом надо понимать, что различные модели не являются взаимоисключающими, чаще они, наоборот, взаимодополняют друг друга, создавая комплексный подход к управлению образовательной организацией.

1.2.1. Трансформационное лидерство

Дж. Бернс и Б. Бассом разработали модель трансформационного лидерства, акцентирующую своё внимание на вдохновляющее влияние лидера на последователей, побуждающего их к достижению целей, выходящих за рамки их личных интересов. «Эффективные школьные лидеры не просто управляют процессами, но трансформируют сознание педагогов, мотивируя их на инновационную деятельность» [17]. В рамках образования эта модель выражается через следующие компоненты:

- Идеализированное влияние (харизма). «Лидеры, обладающие идеализированным влиянием, служат для своих последователей ролевыми моделями, вдохновляя их на самоотверженность и следование общим ценностям» [14]. Такие лидеры являются образцами для подражания, они обладают высокой этикой и демонстрируют приверженность общей миссии.

- Индивидуализированное внимание. Лидеры, выбирающие этот компонент взаимодействия и воздействия на педагогов, находят возможность проявить заботу о профессиональном росте каждого педагога, они часто выступают в роли наставника и уделяют внимание индивидуальным потребностям каждого педагога. Иногда такой подход лидера может включать разработку или помощь в разработке персональных планов развития и коучинг.

- Интеллектуальная стимуляция. Поощрение педагогов к креативности, критическому мышлению, поиску новых подходов к решению проблем, переосмыслению устоявшихся практик – вот яркие примеры интеллектуальной стимуляции, используемые лидерами образовательных организаций.

- Вдохновляющая мотивация. Данный компонент сильно зависит от способностей лидера артикулировать убедительное видение будущего, чётко и ясно формулировать общую миссию, вдохновлять коллектив на достижение амбициозных целей, повышать энтузиазм педагогов и их уверенность в себе.

Примером применения таких практик может выступать Мокринский М.Г., директор школы «Летово». Он активно использует педагогические наработки и другие подобные форматы, где учителя в командах или проектных группах генерируют и разрабатывают интонационные методики преподавания или создают образовательные проекты. Как отмечает Баранова Б.Б. «успешный директор школы должен не только управлять процессами, но и трансформировать сознание педагогов, мотивируя их на инновационную деятельность» [5]. Такой подход поощряет междисциплинарное взаимодействие, стимулирует интеллектуальную активность коллектива, культивирует атмосферу творческого поиска. Для повышения уровня учительской эффективности и удовлетворённости своей работой, роста инициативности среди педагогов, увеличения числа реализованных интонационных проектов, улучшения академических результатов учащихся, повышения уровня вовлечённости в учебный процесс, используются следующие инструменты реализации: проведение коучинговых сессий для учителей, организация ориентированной на развитие систематической обратной связи (как от учителей, так и от учеников), организация семинаров и тренингов по развитию интонационного мышления, создание профессиональных обучающихся сообществ.

1.2.2. Распределённое лидерство

Корнеева О.Д. и Горлова Н.А. считают, что «лидерство будущего педагога проявляется в способности вовлекать коллег в управленческие процессы, создавая горизонтальные структуры взаимодействия» [8]. Концепция распределённого лидерства основана на идее, что лидерство – это не прерогатива одного человека, оно распределяется между множеством акторов в организации. Различные члены коллектива в зависимости от задач, контекста, их компетенций, выполняют различные лидерские

функции. «Распределённое лидерство рассматривается как практика, а не как позиция или набор атрибутов индивида. Оно охватывает взаимодействие лидера, последователей и ситуации» [16]. Инструментами реализации распределённого лидерства являются:

- «Лидерские часы» – это регулярные сессии, встречи или рабочие группы, на которых администрация, учителя, а также все заинтересованные стороны (ученики, родители и др.) совместно обсуждают стратегические вопросы, прогнозируемые или уже существующие проблемы и пути их решения. Такие события могут проходить в формате «открытых дверей», сбора предложений и вопросов или организованных и структурированных мозговых штурмов.

- Проектные команды и горизонтальные рабочие группы. Создание групп из педагогов разных предметных областей, возможно классов, с делегируемыми полномочиями по разработке и реализации конкретных проектов. Такие группы могут быть временными, созданными под какой-то определённый проект или постоянными, реализующими один проект или проектную задачу за другим. Примером решаемых проектных задач может быть разработка внеурочного мероприятия, анализ учебных результатов и причин, помешавших достигнуть более высокие показатели, внедрение новой методики и т.д.

- Развитие учительского лидерства. Здесь важна поддержка круга учителей, занимающихся наставничеством, менторском, руководством методических объединений, координированием проектов – это расширяет круг лиц, принимающих лидерские решения и оказывающих влияние на образовательный процесс.

Социометрические исследования, исследования социального капитала, сетевой анализ взаимодействия (кто из сотрудников к кому обращается за советом или помощью), анализ протоколов совещаний и встреч рабочих групп – всё это можно использовать для выявления уровня участия и инициативности различных сотрудников. «Распределённое лидерство позволяет вовлечь педагогов в процесс принятия решений, что повышает их мотивацию и креативность» [13]. Результатом использования перечисленных инструментов может стать повышение чувства причастности и ответственности у педагогов, улучшения качества совместно принятых решений, увеличение числа инициатив, более эффективное использование и распределение внутреннего потенциала коллектива, повышение адаптивности школы к изменениям.

1.2.3. Эмоциональное лидерство

Д. Гоулдман популяризовал модель эмоционального лидерства, подчёркивая критическую важность роли эмоционального интеллекта лидера в мотивации сотрудников и создании позитивной рабочей атмосферы. Именно эмоциональный интеллект включает саморегуляцию, социальные навыки, эмпатию и самосознание. «Эмоциональное лидерство – это искусство вести людей, основываясь на понимании их эмоций и способности воздействовать на эти эмоции для достижения общих целей» [18].

Наиболее эффективными стилями эмоционального лидерства в образовании можно отметить следующие:

- Демократический стиль. Подключение и вовлечение педагогов к процессу принятия решений повышает их чувство ответственности и принадлежности к общему результату.

- Наставнический (коучинговый) стиль. Ориентирован на долгосрочное развитие педагогов, раскрытие их потенциала, постановке профессиональных целей, формирование плана развития.

- Визионерский (авторитетный) стиль. Чёткая формулировка общей цели лидером, вдохновение коллектива на её достижение, при этом важно сохранить эмпатию и чувствительность к настроениям педагогического коллектива.

Примером применения наставнического стиля может служить директор школы, который регулярно (раз в год или в полугодие) проводит индивидуальные встречи с педагогами, обсуждая их

профессиональные вызовы и достижения, личные стремления, планирование дальнейшего развития как личностного, так и в рамках организации. Такие встречи, при демонстрации искреннего интереса, сочувствия и участия директором, способствуют созданию эмоционально поддерживающей среды и укреплению доверия.

Для улучшения коммуникации в коллективе, снижения уровня конфликтности, стресса и эмоционального выгорания среди педагогов, повышения степени доверия и открытости между педагогами и административной командой, улучшения психологического климата в коллективе можно использовать ежегодные тренинги по развитию эмоционального интеллекта управленческой команды и всего коллектива, индивидуальные беседы, создание системы менторства и практик продуктивной обратной связи, ориентированной на развитие и поддержку.

Безусловно, эмоциональное лидерство требует от педагога-лидера как значительного внутреннего ресурса, так и высокого уровня эмпатии. При этом исследователи сходятся на том, что «эффективный лидер в образовании должен уметь выстраивать эмоциональные связи с коллективом, снижая уровень профессионального выгорания педагогов» [10].

Всё вышесказанное, приводит нас к выводу, что креативность является ключевым интегрирующим элементом, во всех рассмотренных моделях. Таким образом мы можем наблюдать явную тенденцию к холистическому подходу среди современных моделей педагогического лидерства, когда успех образовательной организации зависит от способности директора делегировать, вдохновлять и создавать комфортную эмоциональную среду, а не только от его административных навыков.

2. Педагогическое лидерство: структура и роль в образовании

2.1. Педагогическое лидерство: качество и роль директора

Развитие комплекса личностных и профессиональных качеств создаёт возможность для формирования педагога-лидера. Бечева И.Б. и Филатова О. отмечают «основополагающие качества, обуславливающий целенаправленное развитие важных личностно-профессиональных характеристик, приводящих личность к позиции лидера» – самостоятельность и ответственность [10]. На основе профессиональных и личностных характеристик формируются и лидерские качества педагога, представляя собой «устойчивую совокупность личностных качеств студента, которые позволяют ему быть инициатором и организатором разных видов социально значимой деятельности» [4].

Чаще всего ключевой фигурой, с точки зрения реализации педагогического лидерства выступает директор, именно он, в большинстве случаев, выступает главным педагогическим лидером в образовательной организации. Существующие в наше время образовательные реалии предполагают, что «директор современной российской школы должен принимать ответственные решения относительно совершенствования процессов обучения (то есть быть педагогическим лидером)» [19]. Педагогическое лидерство руководителя напрямую связано с его способностью мотивировать педагогов к развитию, создавать условия для их профессионального и личностного роста, формировать миссию и ценности школы. Особенно важны навыки построения взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса, эффективной коммуникации. Эффективность педагогического лидерства директора (или педагога) имеет глубокие психологические основы. Именно психологические характеристики играют одну из главных, если не ключевую роль, в успешной деятельности лидера. Развитый эмоциональный интеллект, высокий уровень эмпатии, сильная профессиональная мотивация, устойчивость к стрессам – всё это относится к важным, формирующим, составляющим психологических характеристик педагогического лидерства. Способность создания благоприятного психологического климата, атмосферы доверия в коллективе, также является значимым психологическим фактором.

Личностные качества, для директора-лидера, играют не менее важную роль нежели необходимые управленческие. Влияние лидерских качеств в профессиональной деятельности на качество

образовательного процесса, подчёркивает их значимость. «Позиция лидера важна для учителя, так как она способна повысить качество образования, повлиять на процесс обучения, воспитания, развития, а также замотивировать учащихся в стремлении к получению знаний» [8] считают Корнеева О.Д. и Горлова Н.А., что в свою очередь равнозначно и для отношений между директором и учителями. Современный педагог и директор находятся в образовательной парадигме, требующей от них не только способности передавать знания и организовывать учебный процесс, но у вдохновлять обучающихся, давать им возможность раскрывать свой потенциал, предлагать различные способы и методы освоения и практической апробации материала. Современные исследователи считают, что говоря о директоре-лидере и педагоге-лидере «в контексте современной образовательной парадигмы, мы имеем ввиду такого педагога, который вдохновляет, мотивирует учеников» [4] и учителей.

Таким образом, через определённое время, при правильно выбранной и реализованной модели действий, «директор становится «лидером команды лидеров». Вводится специальный термин – «распределённое лидерство», предполагающий расширение свобод и ответственностей членов управленческой команды школы в выработке решений и в реализации стратегии развития школы» [19].

2.2. Формирование педагогического лидерства

Педагогическое лидерство, как показывают исследования, нельзя назвать исключительно врождённым качеством, его можно и нужно целенаправленно формировать у будущих учителей. Ануфриенко Л.В. подчёркивает необходимость «такого обучения в высшей школе, где бы в полной мере использовались социально-воспитательные условия учебного процесса, содействующие формированию лидерских качеств в профессиональной деятельности студентов» [7].

Использование активных методов обучения и включения студентов в проектную деятельность, развитие соответствующих компетенций через модули в программе дополнительного образования, таких как управленческие, коммуникативные, эмоциональные и лидерские среди студентов, наряду с созданием специальных педагогических условий в образовательном вузе, будут способствовать формированию лидерских качеств и иметь комплексный характер воздействия. Позволяющие студентам приобретать практический опыт лидерства виды деятельности, такие как проектная деятельность, участие в студенческом и школьном самоуправлении, волонёрская работа, помогают им эффективно развивать лидерские качества и необходимые педагогу-лидеру компетенции.

Исследователи отмечают, что для формирования педагога-лидера необходимо развитие «практик обучения лидерству, разработки и реализации лидерских программ для детей, подростков, молодых людей, учитывающих возрастные особенности обучающихся» [9]. Очень важно учитывать не только возрастные, но и индивидуальные особенности обучающихся, осуществляя поэтапное развитие лидерских качеств у будущих педагогов. Процесс формирования лидерских качеств зависит от множества внешних и внутренних факторов, в том числе от личностных особенностей педагога, его организационной культуры, поддержки руководства, условий профессиональной деятельности, организационной культуры образовательного учреждения, окружающей его педагогической среды. Крайне важно «изучение теоретических основ и научно-методического сопровождения ценностной детерминации лидерства, формирования ценностных ориентаций лидеров» [9].

Одна из актуальных задач современного образования – это развитие лидерских качеств у педагогов не только на стадии формирования будущих специалистов, но и после выпуска из высших учебных заведений. «Школьным лидерам необходимо развивать свои компетенции через непрерывное профессиональное развитие (НПР) и участие в горизонтальных сетях» [13]. Согласно современным исследователям, «только 18,8% опрошенных директоров считают, что «обеспечение достижения учениками определённых образовательных результатов» является основной задачей руководителя, что свидетельствует о необходимости смещения акцента с административных функций на педагогическое

лидерство» [19]. Именно поэтому директорам нужно постоянно развивать следующие лидерские качества у педагогов: ответственность, инициативность, способность к продуктивной рефлексии, коммуникации, стремление к саморазвитию, для этого лучше всего использовать эффективные практические методы, такие как тренинги, коучинг, наставничество, интерактивные формы обучения.

2.3. Педагогическое лидерство как фактор резильентности образовательной организации

В последнее время большое внимание уделяется исследованию резильентности образовательных организаций. Как считают Азовцев Д.В. и Морозова И.С, резильентность – это «способность индивида к эффективной сопротивляемости кризисам, необходимая черта современного педагога» [1] и, безусловно, лидера образовательной организации. В данном контексте важным фактором обеспечения устойчивости образовательной системы выступает педагогическое лидерство. Способности педагога-лидера, директора, обеспечивать эффективность образовательного процесса, адаптироваться к изменяющимся условиям указывает нам на связь между педагогическим лидерством и резильентностью. Таким образом, «педагог становится лидером, который ведёт обучающихся к получению необходимых в современном мире знаний, умений и навыков, тем самым, повышая качество образования и влияя на резильентность образовательной организации» [1].

Управленческие функции в образовательной организации тесно связаны с педагогическим лидерством и способностями руководителя, через которые и проявляется управленческий аспект педагогического лидерства. Басанова Б.Б. подчёркивает, что «лидеры по-прежнему создают обучающие проекты, формируют корпоративную культуру и являются коммуникационным центром для реализации перспективных концепций» [5]. Это подтверждает степень важности развития управленческих компетенций у педагогов-лидеров. Интеграция менеджмента и лидерства в образовании даёт возможность «наиболее эффективно использовать ресурсы и приумножать их» [6]. Лидерство становится связующим звеном между менеджментом и резильентностью в образовании, поскольку при наличии лидерских качеств возникает возможность координировать и кооперировать образовательную деятельность в постоянно изменяющихся условиях труда, при этом получая наиболее эффективные результаты. Именно «школьные лидеры являются ключевыми фигурами в демонстрации примера и в формировании культуры, которая характеризуется эмпатией, умением слушать и понимать, отвечая высоким ожиданиям учеников и преподавателей» [13].

2.4. Педагогическое лидерство в контексте модернизации образования

Педагогическое лидерство, по мнению исследователей, становится критически важным фактором с точки зрения успешного проведения модернизационных процессов в образовании и повышения качества образования. Лидерство важно как на уровне администрации, так и среди учителей, выступающими новаторами и лидерами мнений. В контексте модернизации образования, изменения требуются не только в содержании и технологии, но и формировании нового типа руководителя, способного мотивировать коллектив на освоение инноваций – агента изменений, педагогического лидера. Создание адаптивной образовательной среды, способной быстро и гибко реагировать на вызовы времени, является важной задачей педагогического лидера.

В рамках реализации ФГОС, от педагога ожидается не просто предметная компетентность и обширные предметные знания, но и лидерская позиция в формировании личностных, межпредметных и метапредметных результатов обучающихся, готовность педагога к интонационной деятельности. «Инновационное мышление руководителя проявляется в способности сочетать анализ и синтез, что критически важно для управления изменениями в образовании» [21]. ФГОС изменяет позицию учителя, делая его лидером для своих учеников., а на уровне школы именно лидерство руководителя позволяет создать условия для успешного внедрения ФГОС, стимулирования интонационной активности педагогического коллектива. В современной образовательной системе одна из основных задач

«школьных руководителей – поддержка учительского преподавания и ученического познания. Для этого необходимо гармонизировать задачи, связанные с руководством школой и практикой работы в классе» [13].

Новые подходы к развитию лидерских качеств являются предметом современных исследований в области педагогического лидерства. Особое внимание уделяется исследованию развития так называемых *soft skills*, в которые входит «решение проблем, критическое мышление, креативность, управление людьми, взаимодействие с людьми, эмоциональный интеллект, принятие решений, гибкость мышления» [9]. Не менее важным направлением является изучение влияния на развитие лидерских качеств различных видов деятельности. Значимый вклад в развитие педагогического лидерства вносят «программы наставничества и коучинга» [5]. Такие формы работы предоставляют возможность обеспечить индивидуальное сопровождение педагога, создать условия для практического применения приобретённых знаний и навыков, проследить развитие лидерских качеств. Воспитание культуры лидерства происходит через наставничество в образовательных организациях, когда опытные педагогические лидеры делятся своим опытом с более молодыми коллегами, таким образом, обеспечивая преемственность лидерского потенциала организации, его непрерывное развитие. Исследователи выделяют значительный потенциал «проектной деятельности, волонёрской деятельности, общественно-значимой деятельности, внеурочной деятельности» [9] для формирования лидерских компетенций как у будущих, так и уже существующих педагогов.

В контексте инклюзивного образования педагогическое лидерство приобретает особое значение. В рамках инклюзивного образования требуется особый вид педагогического лидерства, здесь необходимо объединение и взаимодействие различных специалистов, способных создать поддерживающую среду для каждого обучающегося. В условиях инклюзии педагогическому лидеру необходимо способствовать формированию инклюзивной культуры, которая основана на ценностях принятия и уважения каждого из учеников. Координационная работа команды специалистов, организуемая педагогическим лидером, также имеет большое значение в рамках организации эффективного взаимодействия семьями учащихся.

Заключение

Анализ исследований в области педагогического лидерства позволяет сделать обоснованный вывод о его ключевой роли в обеспечении развития образовательных организаций и эффективности образовательного процесса. Педагогическое лидерство – это сложный феномен, состоящий из множества аспектов, включающий в себя управленческие, профессиональные и личностные компоненты. Мы можем определить педагогическое лидерство как многогранный и критически важный феномен для современного образования. Педагогическое лидерство – это не административное руководство. Оно представляет собой деятельность, основанием для которой является влияние, вдохновение и направление на развитие не только педагогов, но и всей образовательной среды.

Особая роль в реализации всех выделяемых типов и моделей лидерства отводится руководителю образовательной организации. Важную основу эффективности педагогического лидера играют его психологические и личностные особенности.

Формирование педагога-лидера требует комплексного и системного подходов, развивающих теоретические знания, практические навыки, личностные качества. Необходимо также учитывать внутренние и внешние факторы, влияющие на процесс воспитания педагога-лидера. Отдельно стоит отметить создание специальных педагогических условий в образовательном процессе ВУЗов, развивающих лидерский потенциал будущих педагогов. При этом важно, чтобы лидерские качества целенаправленно формировались не только у будущих, но и у действующих педагогов.

Ключевым фактором повышения качества образования, резильентности школы в современной быстро изменяющейся образовательной среде, интеграции креативности через стимулирование

коллективного творчества и совместного решения проблем – признаётся педагогическое лидерство.

Литература:

1. Азовцев Д.В., Морозова И.С. Педагогическое лидерство как фактор резильентности образовательной организации // Научный лидер. – 2024. – № 20 (170). – URL: <https://scilead.ru/article/6465-pedagogicheskoe-liderstvo-kak-faktor-rezilent> (дата обращения 01.07.2025)
2. Павловская Н.Г., Чемоданова Г.И. Роль лидерских качеств учителя в профессиональной деятельности // Педагогическая перспектива. – 2022. – № 2(6). – С. 53-60.
3. Творческое лидерство педагога как ресурс педагогического влияния // Вестник ЮУрГУ. – 2019. – Т.12. № 1. – 83-91.
4. Лидерские качества будущих педагогов в контексте современного этапа развития // Российская педагогика. – 2024. – DOI: 10.18413/2313-8971-2024-10-2-0-4.
5. Басанова Б.Б. Как сделать школу успешной // Педагогический диалог. – 2024. – Вып. 47. – № 1. – DOI: 10.62670/2308-7668.2024.47.1.008
6. Куркина Н.Р., Потапова Л.Н., Мальтисова Т.В. Педагогическое лидерство и менеджмент в системе российского и зарубежного образования как фактор резильентности образовательной организации // Современный менеджмент. – 2023. – URL: <https://sovman.ru/wp-content/uploads/2023/12/ss375.pdf> (дата обращения 01.07.2025)
7. Ануфриенко Л.В. Понятие лидерства в педагогической науке. Полоцкий государственный университет. – URL: <https://elib.psu.by/handle/123456789/737> (дата обращения 01.07.2025)
8. Корнеева О.Д., Горлова Н.А. Лидерство будущего педагога как способность управлять деятельностью учащихся // Человеческий капитал. – 2022. – № 8 (164). – С. 144-151.
9. Акимова Г.М., Шакурова М.В., Алехина Е.В. Лидерство и лидерские качества личности: обоснование актуальности педагогических исследований // Известия ВГПУ. – 2024. – № 2. – С. 11-15.
10. Бичева И.Б., Филатова О. Формирование педагога-лидера в образовательном процессе вуза // Вестник Мининского университета. – DOI: 10.26795/2307-1281-2017-3-5
11. Bass, B. M. Leadership and performance beyond expectations. Free Press, 1985.
12. Edmondson, A.C. Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams // Administrative Science Quarterly. – 1999. – V. 44. No. 2. – Pp. 350-383. – DOI: 10.2307/2666999
13. Leadership in Education: Framework of Reference / ed. J. Bolhöfer. Hildesheim: NLQ, 2011. – 22 pp.
14. Avolio, B. J. & Bass, B. M. Multifactor Leadership Questionnaire: Manual and sampler set (3rd ed.). Mind Garden, 2004.
15. Spillane, J. P. Distributed Leadership // The Educational Forum. – 2009 – V. 69. No. 2. – Pp. 143-150. – DOI: 10.1080/00131720508984678
16. Spillane, J. P., Halverson, R., & Diamond, J. B. Towards a theory of leadership practice: A distributed perspective // Journal of Curriculum Studies. – 2004. – V. 36. No 1. – Pp. 3-34.
17. Leithwood, K., & Riehl, C. What We Know About Successful School Leadership // In W. Firestone & C. Riehl (Eds.), A New Agenda: Directions for Research on Educational Leadership. New York: Teacher College Press, 2005.
18. Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A. Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional Intelligence. Harvard Business School Press, 2002. – URL: https://www.researchgate.net/publication/230854764_Primal_Leadership_Realizing_the_Power_of_Emotional_Intelligence
19. Каспржак А.Г., Кобцева А.А., Шишкина М.Е. Педагогическое лидерство как ресурс развития системы образования и объект измерения // Образование и саморазвитие. – 2019. – Т. 14, № 1. – С. 68-78.
20. OECD, School Leadership for Learning: Insights from TALIS 2013. – 2016. – p. 15. – URL: <https://www.oecd.org/education/school-leadership-for-learning-9789264258341-en.htm> (дата обращения 01.07.2025)
21. Кузнецова Н.В., Кортювенкова В.В., Глушков Н.Д., Никифоров А.Г. Системное, креативное, инновационное мышление – что необходимо руководителю организации? // В сб. Современная модель управления: проблемы и перспективы. Материалы IV Всероссийской (национальной) научно-

практической конференции. Под общ. ред. Н.В. Кузнецовой. – Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 2020. – С. 57-64.